

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 64.011.3 + 669.884

БОДЮК А. В.

Потребо–ресурсологічні дослідження літію

Актуальність теми визначається економічною перспективою літієрудного гірництва, необхідністю його потребо–ресурсних досліджень для прикладних теоретичних розробок.

Постановка проблеми: обґрунтування досліджень перспективного природо–ресурсного потенціалу літієвих родовищ за потребо–ресурсним підходом, розвитку наукової бази літієвого надрогосподарювання.

Мета і завдання досліджень. Провести аналіз особливості та перспективності мінерально–ресурсної бази й обґрунтувати коло понять з потреб надре–літієвих ресурсів за наукових напрямів літієвої ресурсоніки. Завдання досліджень: започаткувати застосування потребо–ресурсного підходу до відображення результатів дослідження літієвого надрокористування; враховувати фактор народної власності на надра; обґрунтувати ознаки літієвих ресурсів; висвітлити ресурсні аспекти родовищ літію у сукупності з іншими елементами; започаткувати розробку літієвої ресурсоніки.

Методологія і методи дослідження: потребо–ресурсний і натурально–ресурсний підходи до інформаційного відображення результатів надрокористування; принципи комплексності; історизму в дослідженнях; логічні обґрунтування сутності і видів потреб у геологічних об'єктах і процесах рудного надрокористування.

Результати дослідження. Літієва ресурсологія вивчає: потреби народу, суб'єктів господарювання, економіки країни, внутрішньої й міжнародної торгівлі в літієвих ресурсах; види потреб у надрокористуванні; корисні копалини як об'єкти власності народу, потреб у них суб'єктів господарювання на етапах від видобування і до промислової переробки у готову продукцію. Обґрунтовані принципи потребо–ресурсного територіального надрогосподарювання.

Висновки. Науково обґрунтований і системний в інтересах народу розвиток літієвої галузі перспективний для світу, України і її населення, територіальних громад, тому галузь потрібно фінансувати за зростаючими потребами, за рахунок внутрішніх інвесторів.

Ключові слова: потреби, ресурси, літій, корисні копалини, родовища, гірництво, екологія.

BODYUK A. V.

Resurological studies of lithium

Relevance of the topic: it is determined by the economic perspective of lithium ore mining, the necessity of its demand–resource studies for applied theoretical developments. Statement of the

problem: substantiation of studies of promising natural resource potential of lithium deposits according to the need–resource approach, development of the scientific base of lithium surface management.

The purpose and tasks of research. *The purpose of the research: to analyze the features and prospects of the mineral resource base and to substantiate the range of concepts on the needs of ultra–lithium resources under the scientific directions of lithium resource engineering. Tasks of the research: to initiate the application of the resource–resource approach to the display of the results of the study of lithium subsoil use; take into account the factor of national ownership of the subsoil; substantiate the signs of lithium resources; highlight the resource aspects of lithium deposits in combination with other elements; start the development of lithium resursonics.*

Methodology and methods of research: *demand–resource and natural–resource approaches to the information display of the results of subsoil use; principles of complexity; historicism in research; logical substantiation of the essence and types of needs in geological objects and processes of ore subsoil use.*

Research results. *Lithium resource science studies: the needs of the people, business entities, the country's economy, domestic and international trade in lithium resources; types of needs in subsoil use; minerals as objects of property of the people, their needs of business entities at the stages from extraction to industrial processing into finished products. Grounded principles of need–resource territorial land management.*

Conclusions. *Scientifically based and systematic development of the lithium industry in the interests of the people is promising for the world, Ukraine, its population, territorial communities, therefore the industry should be financed according to growing needs, at the expense of domestic investors.*

Key words: *needs, resources, lithium, minerals, deposits, mining, ecology.*

Постановка проблеми. В Україні розвиток і використання мінерально–сировинної бази (МСБ) за державними і суб'єктів господарювання потребами регламентується і стимулюється державними програмами [1; 2], конкретними законами, іншими нормативно–правовими актами. МСБ складає потужний природно–ресурсний потенціал економіки країни, її експортний потенціал та її підвищення добробуту народу країни. За порівнявальними світовими оцінками Україна належить до найбільш багатих на природні ресурси країн в Європі, зокрема надрові, у тому числі на літій.

Керування з боку держави процесами видобування та господарського застосування літію має здійснюватися в Україні за регламентаціями, визначені Гірничим законом України, Кодексом України про надра, Податковим кодексом України; Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» та ін. [3 – 6].

У Загальнодержавній програмі розвитку мінерально–сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженій Законом України від 21 квітня 2011 року №3268 –VI, перспективи застосування літію виділені в окремий розділ. У цьому розділі Програми літій виокремлений як вид сировини. Зокрема записано, що «Цей вид сировини належить до категорії В. Україна має значні запаси і перспективні ресурси літію. За розві-

даними запасами і прогнозними ресурсами літію Україна може вважатися найбільш забезпеченою країною в Європі (включно з Європейською частиною Росії). Україна в змозі забезпечити в повному обсязі власні потреби і забезпечити потреби західноєвропейського ринку в літєвій сировині». У цьому документі визначені необхідність виявлення запасів промислових категорій Полохівського родовища та Шевченківського рудного поля; проведення розвідки та підготовка родовищ до промислового освоєння та інші перспективи. У цьому документі хоча, на наш погляд, визначені перспективи, але все–таки недостатньо чітко наукові аспекти літєрудного надрокористування, його потреби як з боку держави, так і суб'єктів господарювання. Взагалі–то поняття перспектив, хоча і не чітко, але в узагальненому розумінні, на наш погляд, орієнтує і на потреби.

Отже, виходячи з положень цього державного документу нескладно зробити висновок про необхідність наукових обґрунтувань комплексу понять щодо потреб у літії, його видобуванні, методики їх визначення, оцінок у показниках, моделювання та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Літій – це м'який сріблясто–білий метал. Серед хімічних елементів він найлегший з усіх твердих речовин. До найбільш поширених форми залягання

літію належать соляні родовища та тверді гірські породи. Ресурси і запаси літію оцінюються високими ресурсометричними показниками. Виявлені світові ресурси літію складають десятки мільйонів тонн. Найбільші їх показники у Чилі, Канаді, Австралії, Аргентині, Китаї, США та й в інших країнах.

В Україні також великі ресурси і запаси літію, найбільші у Європі. До особливостей його родовищ в країні належать: родовища не бідні на різні корисні копалини; кожне родовище унікальне і не має аналогів у світі; всі родовища комплексні, тобто крім літію, містять й інші руди дорогих і рідкісних матеріалів; геологічні особливості покладів (глибина, низька питома вага літію у рудах) та ін. Зокрема в українських родовищах крім літію виявлені берилій, тантал, ніобій, рубідій, цезій, олово, вольфрам, золото та інші, що належать до рідкісних, з низькими концентраціями, але також дорогі, як і літій. Тому і потрібні власні розробки технологій переробки руди з врахуванням усього складу мінералів.

Але у відомій нам літературі не поширені теоретичні розробки щодо різних видів потреб в літії, його рудах, видобутку взагалі, по родовищах, оскільки ще не має сучасної промислової гірничої розробки родовищ, а тому обмежені на дослідженнях виробничої практики й публікації по літієвій галузі.

Тому теоретично, з практичними рекомендаціями проблеми визначення потрібності в літії та розробки літієвих родовищ, взагалі літієвого надрокористування у літературі відображені, на наш погляд, дуже й дуже рідко і поверхнево. Але вирішення таких проблем надто перспективне, оскільки перспективне господарське використання родовищ з літієм і видобутого літію.

Мета та завдання досліджень. Мета досліджень: обґрунтувати суть, види й особливості потреб, впровадження потребо-ресурсного підходу в процесі аналізу особливостей та оцінки перспективності мінерально-ресурсної бази й надре-літієвих ресурсів як один з наукових напрямів літієвої ресурсоніки.

Завдання досліджень:

1) проаналізувати природо-ресурсний потенціал і перспективність видобування і застосування літію за потребами у національному виробництві;

2) проаналізувати синоніми до слова потреби та виокремити їх прикладний зміст і відмінності;

3) обґрунтувати види потреб і ресурсів для застосування у відображенні стану літієвих родовищ з супутніми корисними копалинами;

4) сформулювати рекомендації по застосуванню конкретних видів потреб в теоретичних і практичних розробках геологічної та економічної інформації про процеси і результати надрокористування;

5) обґрунтувати для запровадження принципи потребо-ресурсного територіального надрого-сподарювання.

Зауважимо, що різні види та сторони потреб розробки літієвих родовищ, застосування техніко-технологічних засобів належить до ще мало досліджених і відповідно відображених у літературних джерелах.

Окремо відмітимо, що у відомій нам геологічній літературі взагалі різні поняття потреб застосовується навіть дуже рідко [7 – 13]. Тому обґрунтування понятійного апарату для наукових розробок щодо геології необхідно вважати належать до сучасних.

Матеріали і результати досліджень. У теоріях суспільного виробництва застосовуються з певними обґрунтуваннями поняття виробничої діяльності, матеріального та нематеріального виробництва, засобів виробництва, предметів праці та ін.

У складі суспільного виробництва структурно виділяються такі фази: власне виробництво, розподіл, обмін, споживання. Фази можна виділити і на процесах видобування та переробки мінеральних ресурсів, по фазах здійснювати їх певні натуральні та вартісні оцінки у статистичних, кількісних та інших показниках. З врахуванням поділу і використання корисних копалин їх можна поділяти з необхідними класифікаційними ознаками, прийнятими у вітчизняній і зарубіжних прикладних наукових геологічних школах.

На наш погляд, як до виробничу, логічне виділити фазу формування потреб у виробничих ресурсах, зокрема у корисних копалинах. Для цієї фази потрібність у корисних копалинах може визначатися по регламентаціях нормативно-правових актів, відомчих документів. До речі, до виробничу фазу можна поширювати й на потреби корисних копалин для торгівлі ними.

Різні аспекти потреб в літії, його розвідці, видобуванні, збагаченні необхідно визначати перш за все по природних особливостях і розміщенні в надрах родовищ літієвих руд: своєрідність складу, надр з родовищами літію й інших корисних копалин; унікальністю родовищ, оскільки не має їм аналогів в інших країнах; сукупність різних елементів у всіх родовищах України, тобто крім лі-

тію, в них містяться й інші руди дорогих і рідкісних матеріалів; потрібність розробки, впровадження і застосування розроблених українських технологій переробки руди з врахуванням переробки усіх речовин, видобутих з родовища; геологічні особливості покладів (глибина, низька питома вага літію у рудах) та ін.

Далі необхідно обґрунтувати суть і види потреб, їх застосування у формуванні теоретичних розробок літєкористування та практичного їх застосування у відображенні інформації про стан родовищ і результати їх експлуатації. Поняття потреба, за словником трактується як «1. Необхідність, що вимагає задоволення; бажання діяти певним чином. 2. Те, без чого не можна обійтися, умови, що є необхідними для когось або чогось...» [14, с. 577].

Інше визначення трактує потребу як «...стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності. Розрізняють біологічні потреби, властиві живим організмам, та соціальні потреби, що мають суспільно-історичний характер і зумовлені розвитком матеріального виробництва. Потреби реалізуються в процесі задоволення їх, активного освоєння предметів споживання» [15].

Наведені два визначення ніяким чином не поширюються на мінералогічну галузь, взагалі, природокористування.

Опубліковані наступні словникові визначення з поясненнями: «ПОТРЕБА (відчуття необхідності задовольнити щось, робити щось, діяти певним чином), ХІТЬ розм., ПОТРІБКА розм., ЗНАДОБА розм., КРАЙНІСТЬ підсил. розм., НУЖДА заст., розм., НАДОБА діал., ПОДОБА діал.; ДІЛО розм., ДІЛЬЦЕ розм. (ділова потреба)...» [16]. Потребка трактується як певна потреба. Надоба трактується як потреба, необхідність. Потрібний, потрібен трактується таким, без якого не можна здійснити, виконати що-небудь, необхідним для чогось.

Але у наведених визначеннях немає орієнтації потреб навіть на природокористування. Тому актуально для геологічних наук обґрунтувати прикладні визначення кола понять з коренем «потреб». Взагалі-то слова: потреба (як одна); потреби (як множина) поширені в літературі, у тому числі геологічній, гірничій, як узагальнені, масштабні. Слово потрібність менше поширене,

а у відомій нам геологічній, гірничій літературі не згадується.

Далі, слово потрібка у словниковій літературі трактується як певна потреба (нами як певна, ще і конкретна потреба). До речі, слово певний трактується як чіткий, твердий (про рухи, кроки і т. ін.); який відповідає дійсності; правильний, точний, вірогідний; точно визначений, визначуваний.

Але інші, згадані вище трактування потреби, за нашим баченням, ніяк не поширені на надрокористування взагалі. Нами пропонується застосувати наступні поняття:

1) потреба, потреби як іменники, прикметники: потрібний, потрібен; дієслово: потребувати (як загальні, теоретичні, поняття);

2) потрібка, потрібки (конкретний об'єкт);

а) геологічна потрібка, наприклад, літій, свердловина;

б) технічна потрібка (екскаватор, мобільна дробарка);

в) технологічна потрібка (гірничо-експлуатаційна, гірничо-екологічна);

3) потрібність: прикметники: потрібнісіні, потрібніші;

4) надоба, надоби (конкретні).

Такими поняттями можна користуватися для опрацювання інформації про літєві ресурси, родовища літію, їм суміжні корисні копалини і т. п.

За словниковим тлумаченням, поняття «ресурс» на французькій мові трактується як підіймаю, виникаю. Отже це поняття означає розвиток, рух і т. д. Поняттям «ресурс» за українським словником визначають матеріальні засоби, запаси, цінності, кошти і т. п., із поширеним тлумаченням: природний ресурс, економічний ресурс і т. д. [14, с. 623]. У літературі застосовується поняття «потенціал» (лат. – сила; можливий, можливість; сукупність ресурсів, запаси і т. п.), зокрема в [14, с. 576 – 577]. Поняттям потенціалу об'єднується і сукупність ресурсів. Тому й різні види ресурсів та їх взаємозв'язок, взаємозалежність у користуванні визначають потенціал існування, функціонування та ефективної діяльності відповідного суб'єкта господарювання, а також і доходів населення. Нагадаємо, що поняття потреби тлумачиться як необхідність, вимагає задоволення [14, с. 577].

Залежно від ознаки потреб, на наш погляд, літєві ресурси як природні об'єкти логічне досліджувати по групах:

1) потрібнісні за природними ознаками: за складом і властивостями конкретних ресурсів; відповідно природною придатністю для конкретного застосування;

2) потрібнісні для користувачів надр:

- наукових досліджень (історичного походження, хімічний склад, фізичні властивості, природно-ресурсний потенціал та ін.);

- геологорозвідувального виробництва (геологічних підприємств);

- гірництва (видобування, збагачення тощо);

3) господарського застосування (промислова переробка, використання продукції і т. д.);

4) потрібність за значимістю:

- для держави фіскальна (надання дозволів на користування надрами, справляння платежів до державного і місцевих бюджетів);

- для обласних і місцевих адміністрацій (участь у створенні законодавчої бази регулювання надрокористування, проведення екологічних заходів, контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів надрокористувачами і т. п.);

- для народу як власнику надр;

- для територіальних громад (доходи, погодження дозволів на користування надрами, проведення екологічних заходів, зайнятість населення);

- соціальною (зайнятість населення у літієресурсному гірництві, промисловому виробництві, товарно-транспортному переміщенні, складському зберіганні і т. д.);

5) товарно-грошового обміну;

6) інфраструктурна: складування і зберігання, вантажі для транспортних підприємств та ін.

З врахуванням понять «ресурси» і «потреби» виокремимо особливість методології проведення досліджень та відображення їх результатів за потребо-ресурсним підходом до визначення понять, обґрунтувань, з застосуванням абстрактне-логічного, системно-структурного та порівняльного аналізу, статистичного методу і т. д.

Надрові ресурси літію, як широке поняття, слід розуміти в сукупності автогенезного (стихійного доісторичного) чи організованого утворення (наприклад, збагаченням) корисних копалин, подальшого організованого їх геологічного вивчення, вилучення (видобування) і доведення (зокрема транспортування як вантажу) до користувача (покупця, промислового переробного підприємства).

На всіх етапах, тобто видобування і переміщення літієвих руд, можна виокремити їх потрібність:

- надра – потрібнісний об'єкт для народу як власнику надр, держави як уособлювача власника (конституційні визначення);

- родовище літієвих руд – потрібнісний об'єкт для народу, держави;

- руди літію в надрах – потрібнісна природного походження хімічна речовина для суспільного виробництва взагалі;

- експлуатація родовища літієвих руд – потрібнісні для процесів видобування і операцій з видобутком для гірничих суб'єктів господарювання;

- видобуті руди – потрібнісні відповідно за власністю народу і держави;

- видобуті руди – потрібнісні для гірничого суб'єкта господарювання (збагачення, зберігання, переробка);

- видобуті руди – потрібнісні як товари для гірничого суб'єкта господарювання;

- видобуті руди – потрібнісні як товари для торговельних суб'єктів господарювання;

- видобуті руди – потрібнісні як вантажі для транспортних суб'єктів господарювання;

- видобуті руди – потрібнісні як сировина для промисловості (переробного суб'єкта господарювання).

Поняття потребокористувача у відомій нам літературі не застосовується. Нами воно трактується як суб'єкт господарювання, який визначає свої (та і не свої) потреби в конкретних ресурсах, планує їх отримати з певних джерел і застосувати у своїй діяльності, за певними вигодами, результативно і т. д.

За потребо-ресурсним підходом, на наш погляд, літієві ресурси логічне досліджувати як об'єкти потреб по групах суб'єктів права: 1) народу як власника ресурсів надр (у масштабі всього і конкретно територіальних громад); 2) гірництва, видобування і видобуті; 3) промислових підприємств, конкретного господарського застосування; 4) держави (казначейство, акумуляція державних фіскальних ресурсів); 5) підприємств товарно-грошового обміну; 6) підприємств інфраструктури 7) комунальні та ін.

За фіскальних потреб нами рекомендується застосовувати поняття: надрофіскальний продукт замість чинної податкової бази; як спеціальне, воно потребує узаконеного сучасного трактування з позицій, що він (продукт) фактично має ознаки ресурсних (для нарахувань) бюджетних показників, тобто фіскальних надходжень від літієвих надрокористувачів.

ристувачів. Фіскальна вартість продуктів гірничого виробництва нами визначається по фіскальних оцінниках надрофіскальних продуктів, фіскальних нормативах, коригувальних коефіцієнтах.

Виходячи з викладеного літєві ресурси, разом з іншими корисними копалинами, як широке поняття, логічне розуміти в сукупності як автогенезно (стихийно) у далекому минулому утворені в надрах окремі хімічні елементи, з фізичними властивостями, чи організовано утворені (наприклад, збагаченням), оцінені потенційно для майбутнього господарського застосування за потребами.

За різних потреб літєвого галузевого виробництва конкретних видів продукції, безумовно, необхідне організоване геологічне вивчення родовищ, гірниче вилучення руд, виокремлення з них літію або разом з іншими елементами доведення його до користувача (покупця, промислового переробного підприємства) для застосування у подальшому вже за новими потребами.

Види потреб в літєвих ресурсах показано на рис. 1.

За різних потреб літєвого галузевого виробництва конкретних видів продукції, безумовно, необхідне організоване геологічне вивчення родовищ, гірниче вилучення руд, виокремлення з них літію або разом з іншими елементами доведення його до користувача (покупця, промислового переробного підприємства) для застосування у подальшому вже за новими потребами.

На рис. 2 показана схема зміни власників ресурсів.

Перспективних потребувачів, безумовно, можна визначати за різними методами, зокрема, за договорами, як аналогічні, логічно, порівнянням, прямими розрахунками результативності для суб'єкта господарювання, економіко-математичними та ін.

Орієнтації на перспективну потрібність застосування літію в економіці країни можна отримати по окремих сучасних оцінках його поширення у виробництвах продукції, як в Україні, так і за її межами. Зокрема наочний приклад: можна орієнтуватися на узагальнені сучасні показники застосування у світі літію у виробництвах: джерел струму – 71%; скла і кераміки – 14%; каталізаторів – 5%; мастильних матеріалів – 3%; сталеплавильному виробництві – 3%; інших галузях – 4% [17].

Безумовно, що найперспективніші потреби в літії у виготовленні акумуляторів (а також скла і кераміки). Оскільки виробництво електроавтомобілів зростає і буду зростати, зокрема за екологічного та економічного факторів.

Зауважмо, що літій перспективний навіть у медицині.

У перерахунку на метал щорічні потреби економіки України у карбонаті літію орієнтовно оцінюються в 100 – 200 т. Збільшення потреб у петалітовому концентраті для виробництва спеціального скла і кераміки прогнозується на десятки тис. тонн [18]. Завдяки потужним геологічним запасам для України перспективне створення власної мінерально-сировинної бази для переробки літію, виготовлення різних видів літєвої продукції, до того ж фіскальне надто значимої, перетворення країни з імпортера в експортера літєвої продукції і т. д.

Потрібність розробки літєвих родовищ визначається, як відомо, вигідними її фінансовими показниками. Рівень фінансових ресурсів від експлуатації родовищ гірничим підприємством науковцями пропонується застосовувати показник рентабельності їх розробки:

$$P = 0,399 K_{\text{вих}} + 0,355 M - 0,25 K_p, \quad (1)$$

де: P – рентабельність роботи гірничого підприємства; $K_{\text{вих}}$ – вихід гірської маси з одного погон-

Рисунок 1. Види потреб у літєвих ресурсах

Рисунки 2. Схема зміни власників ресурсів

ного метра свердловини (шахти), m^3 ; M – масштаб родовища, тис. т; K_p – коефіцієнт розкриття, m^3/t [10, с. 79].

Але, на наш погляд, у даній формулі $K_{вих}$ вимірюється у m^3 , M – у тис. т, K_p – у m^3/t , тобто показники вимірюються у різних одиницях, тому її прямо не можна застосовувати взагалі, а необхідні ще узгоджені коефіцієнти.

Потреби видобування літію, як і взагалі корисних копалин, необхідно формувати з врахуванням, що виробничо–господарська діяльність гірників, напрями, способи, техніка і технології застосовані ними у надрокористуванні та й природокористуванні, природо–перетворенні взагалі мають складати частину науково виваженої еколого–економічної бази прогнозу розвитку територіальних продуктивних сил. З розробкою прогнозів необхідно створювати інструменти переходу до моделі сталого й еколого–безпечно–го соціально–економічного розвитку територій, відповідно формувати розуміння, бачення та обґрунтовувати впливові в комплексі на розвиток, оновлення заходи територіальних громад.

Тому різні види та сторони потреб розробки родовищ, застосування техніко–технологічних засобів необхідно формувати з врахуванням таких, як пропонується їх називати, принципів потребо–ресурсного територіального надрогосподарювання:

- 1) потрібні оцінки надрокористування для народу, територіальних громад, адміністрацій, держави;
- 2) потреб екологічної пріоритетності: потреб дотримання пріоритету збереження територі–

альної екології над економічними вигодами, екологічних критеріїв, показників і вимог над економічними, аналогічно й фінансовим та ін.;

3) оптимального поєднання галузевого та територіального управління громадами місцевим надрокористуванням: оптимального поєднання галузевого та територіального управління громадами місцевим надрокористуванням і взагалі природокористуванням та охороною довкілля як об'єктами територіальної власності;

4) контролю за боку місцевих органів влади за гірництвом: за обов'язковим дотриманням гірничими суб'єктами господарювання в процесі експлуатації родовищ екологічних обмежень, нормативів і стандартів;

5) відповідальності місцевих органів влади за недоліки у співпраці з надрокористувачами: підвищення відповідальності місцевих органів влади за визнані територіальними громадами недостатньо результативне вирішення територіальних ресурсе–економічних й екологічних проблем, управління вирішенням їх гірничими суб'єктами господарювання, при збереженні відповідних контрольних функцій і за державними органами;

6) жорсткого державного контролю і регулювання надрокористування: жорсткого державного контролю надрокористувачів за дотриманням ними вимог екологічного законодавства, раціонального використання ринкових та державних економічних інструментів, адміністративних важелів регулювання екологічних відносин, систем і методів природокористування та природо–охо–

рони галузевими державними структурами, зокрема Мінприроди;

7) поєднання екологічного й економічного галузевих підходів до розвитку надрокористування: поєднання екологічного й економічного галузевих підходів до розвитку надрокористування з метою створення єдиного еколого–економічного та соціального підходу до прогнозування потреб, планування, проектування й будівництва, реконструкції гірничих об'єктів з розробленням і застосуванням створених еколого–економічних критеріїв, показників, а також діючих нормативів і стандартів;

8) мінімізації затрат на видобування і збереженість родовищ, видобутку, довкілля.

За другим принципом, як приклад, у процесі вибору, проектування та оцінки варіантів господарських, техніко–технологічних й організаційних рішень щодо ефективності експлуатації родовищ перевагу треба віддавати тим проектам, що кращі за екологічними критеріями і показниками; а далі вже за економічними, соціальними.

Висновки

Літєві ресурси, разом з іншими корисними копалинами, як широке поняття, логічне розуміти в сукупності як автогенезе (стихійно) у далекому минулому утворені в надрах окремі хімічні елементи, з фізичними властивостями, чи організовано утворені (наприклад, збагаченням), оцінені потенційно для майбутнього господарського застосування за потребами.

Поняття потреба об'єднує слова: власне потреба, потрібність, потрібний, потребувати, потрібник, потрібка, надоба. Потреби в літєвих ресурсах класифікуються за різними ознаками, зокрема власності народу, держави, суб'єктів господарювання; внутрішніх країни і зарубіжні; видів господарського користування; економічні, фінансові, соціальні.

Потрібність розробки літєвих родовищ визначається, безумовно, фінансово–економічними обґрунтуваннями, в першу чергу в інтересах гірничих суб'єктів господарювання.

З врахуванням значення взагалі понять «ресурси» і «потреби» необхідно виокремити й особливість методології проведення досліджень та відображення їх результатів за потребо–ресурсним підходом до визначення понять, обґрунтувань, з застосуванням абстрактне–логічного, системно–структурного та порівняльного аналізу, статистичного методу і т. д.

Різні види та сторони потреб розробки родовищ корисних копалин, застосування техніко–технологічних засобів, проведення екологічних заходів необхідно формувати з врахуванням логічних принципів потребо–ресурсного територіального надрогосподарювання.

Список використаних джерел:

1. Загальнодержавна програма розвитку мінерально–сировинної бази України на період до 2030 року, затверджена Законом України від 21 квітня 2011 року №3268 –VI.

2. Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179.

3. Кодекс України про надра: Закон України від 27 липня 1994 року № 132/94–ВР (зі змін. і доповн.).

4. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року № 1127–XIV (зі змін. і доповн.).

5. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року № 1264–XII (зі змін. і доповн.).

6. Податковий кодекс України: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.

7. Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки: Довідкове видання. Київ: Географіка, 2003. 197 с

8. Основи економічної геології: Навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. освіти /М.М. Коржнев, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. Київ: Логос, 2006. 223 с.

9. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Землелогія. Еколого–ресурсна безпека Землі /За ред. Г. І. Рудька. Київ: Вид–во «Академпрес», 2009. 512 с.

10. Рудько Г. І., Плотніков О. В., Курило М. М. та ін. Економічна геологія залізистих кварцитів. Київ: Вид–во «Академпрес», 2010. 272 с.

11. Рудько Г.І., Курило М.М., Родованов С.В. Геолого–економічна оцінка родовищ корисних копалин. Київ: АДЕФ–Україна, 2011. 384 с.

12. Михайлов В. А. Базові терміни і поняття економічної геології: навч. посіб. /В. А. Михайлов, М. М. Курило. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. 527 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/economic_geology_dictionary.pdf.

13. Зацерковний В. І. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с.

14. Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів/ За заг. ред. д–ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. Харків: ВД «ШКОЛА», 2006. 832 с.

15. Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Потреба>.

16. <https://1675.slovaronline.com/28434-потреба>.

17. Режим доступу: <https://interfax.com.ua/news/blog/910980.html>.

18. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ресурси_і_запаси_літію.

References:

1. Zahalnodержavna prohrama rozvytku mineralno-syrovynnoi bazy Ukrainy na period do 2030 roku, zatverdzhena Zakonom Ukrainy vid 21 kvitnia 2011 roku №3268 –VI.

2. Natsionalna ekonomichna stratehiia na period do 2030 roku, zatverdzhena . postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 bereznia 2021 r. № 179.

3. Kodeks Ukrainy pro nadra: Zakon Ukrainy vid 27 lypnia 1994 roku № 132/94–VR (zi zmin. i dopovn.).

4. Hirnychi zakon Ukrainy vid 6 zhovtnia 1999 roku № 1127–XIV (zi zmin. i dopovn.).

5. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho sere-dovyscha: Zakon Ukrainy vid 25 chervnia 1991 roku № 1264–XII (zi zmin. i dopovn.).

6. Podatkovi kodeks Ukrainy: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>.

7. Maliuk B.I., Bobrov O.B., Krasnozhon M.D. Nadro-korystuvannia u krainakh Yevropy i Ameryky: Dovidkove vydannia. Kyiv: Neohrafika, 2003. 197 s.

8. Osnovy ekonomichnoi heolohii: Navch. posib. dla stud. heol. spets. vyshch. navch. zakl. osvity /M.M. Korzhnev, V.A. Mykhailov, V.S. Mishchenko ta in. Kyiv: Lohos, 2006. 223 s.

9. Rudko H. I., Adamenko O. M. Zemlelohii. Ekoloho-resursna bezpeka Zemli /Za red. H. I. Rudka. Kyiv: Vyd-vo «Akadempres», 2009. 512 s.

10. Rudko H. I., Plotnikov O. V., Kurylo M. M. ta in. Eko-nomichna heolohiia zalizystykh kvartsytiv. Kyiv: Vyd-vo «Akadempres», 2010. 272 s.

11. Rudko H.I., Kurylo M.M., Rodovanov S.V. Heoloho-ekonomichna otsinka rodovyschch korystnykh kopalyn. Kyiv: ADEF–Ukraina, 2011. 384 s.

12. Mykhailov V. A. Bazovi termyny i poniattia ekonomichnoi heolohii: navch. posib. /V. A. Mykhailov, M. M. Kurylo. Kyiv: VPTs «Kyivskyi universytet», 2014. 527 s. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/economic_geology_dictionary.pdf.

13. Zatserkovnyi V. I. Metodolohiia naukovykh doslid-zhen: navch. posib. /V. I. Zatserkovnyi, I.V. Tishaiev, V. K. Demydov. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia, 2017. 236 s.

14. Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: 50000 sliv/ Za zah. red. d-ra filol. nauk, prof. V. V. Dubichynskoho. Kharkiv: VD «ShKOLA», 2006. 832 s.

15. Rezhym dostupu: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Потреба>.

16. <https://1675.slovaronline.com/28434-потреба>.

17. Rezhym dostupu: <https://interfax.com.ua/news/blog/910980.html>.

18. Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ресурси_і_запаси_літію.

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к. е. н., с. н. с., науковий керівник Науково-дослідного закладу «Ресурси»

Київ, Україна,

ORCID.ORG/0000-0002-6200-1784.

e-mail:g2030@ukr.net

Data about the author

Adam Bodyuk,

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow, Supervisor Research institution «Resource»

Kyiv, Ukraine,

ORCID.ORG/0000-0002-6200-1784.

e-mail:g2030@ukr.net

УДК 339.138:658.8:33.012.42:001.891

ГАВРИЛКО П. П.
ГУШТАН Т. В.
СИМЕХ К.Ю.

Теоретичні аспекти здійснення маркетингових досліджень ринку

Предметом дослідження є теоретичні аспекти здійснення маркетингових досліджень ринку.

Метою дослідження є виявлення основних проблем реалізації маркетингових досліджень ринку.

Методи дослідження. У статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.